

МАКТАБГАЧА ТАРБИЯ ТАШКИЛОТЛАРИ ТАРБИЯЛАНУВЧИЛАРИГА ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎРГАТИШДА ВАТАНПАРВАРЛИК ТАРБИЯСИ

Кадирова Дилдора Наджатбекова

Кўкон давлат педагогика институти ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11198334>

Аннотация. Мақола мактабгача тарбия ташилотларида тарбияланаётган тарбияланувчиларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш масалаларига бағишланган.

Калим сўзлар: мактабгача тарбия, ватанпарварлик, урф-одатлар, кадрият, маънавий-ахлоқий сифатлар, психология, ватанни севиш иймондандир.

Тил ўргатиш жараёнлари, у қайси фан ёки тил бўлмасин, уни пухта эгаллаш ва ўқитиш учун бугунги кун педагогларга таълим-тарбия тамойилларининг маъно-моҳиятидан хабардор бўлиш ва уларни таълим-тарбия жараёнларида тўғри қўллаш олиш маҳоратини эгаллаш вазифасини юкламоқда. Хорижий тилни ўргатиш учун билим, кўникма, малака ҳосил қилиш муҳим ҳисобланади. Маълумки, тарбияланувчи ўз она тилисининг ўзига хос қонун-қоидаларини дастлаб ижтимоий муҳитда, сўнг таълим асосида ўзлаштирган бўлади. Шу тушунчаларидан келиб чиқиб, бошқа чет тилини ўрганаётганда ўзига хос хусусиятларидан маълум бир билим, кўникма, малакага эга бўлади. Психологларнинг таъкидлашича, буларни бола янги ўзлаштираётган чет тилисига кўчириши мумкин. Бу кўчириш салбий ва ижобий хусусиятларга эга бўлиши эҳтимолдан холи бўлмайди. Ижобий натижаларнинг юқори бўлиши эса инсон психологиясига узвий боғлиқ бўлади.

Тил ўрганиш жараёни бевосита мамлакатларнинг иқтисодий, сиёсий, этник хусусиятларини ўзлаштиришга боғлиқ бўлади. Шунингдек, бола қайси мамлакат тилини ўрганса, шу мамлакатнинг маданияти, миллий урф-одатлари кабиларни ҳам ўрганиб, ўзлаштириб боради. Шу билан биргаликда тил ўрганувчи ўз она юртининг миллий урф-одатларини таққослайди ва маълум фикр, хулосага келади. Ҳар бир мамлакатнинг ўзига хос маданияти, этник хусусиятларини ўргатишда тарбиячидан юқори билим ва масъулият талаб этилади. Чунки тарбияланувчи бошқа халқларнинг маданиятини ўзлаштириш билан бирга ўз Ватанига муҳаббат руҳида ҳам тарбияланиши мақсадга мувофиқдир. Бугунги глобаллашув шароитида мактабгача ёшдаги болаларимизга ватанпарварлик туйғуларини шакллантириш масаласи тобора муҳим аҳамият касб этиб бормоқда. Мактабгача ёшдаги болаларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш мамлакат тараққиётининг асосий негизи ҳисобланади. Чунки ватанпарварлик ғояси жамият, мамлакат барқарорлиги тараққиётида муҳим ўрин тутади. Ватанпарварлик ғоясини шакллантиришнинг асосий вазифалари бу – миллий ўзликни англаш, миллий қадриятларимизни тиклаш, уларни илм-фан ва тараққиёт ютуқлари билан бойитиб бориш, ватанимиз тарихи, маданиятини теран билиб олиш, муқаддас динимизга садоқатли бўлиш кабилар бўлиб, уларни амалга ошириш натижасида талабалар онгида янгича фикрлаш, миллий тафаккур, миллий мафкуравий қарашлар, маънавий-ахлоқий хислатлар камол топади. Шунинг учун ҳам талабаларга ватанпарварлик ғояси ҳақида билимлар бериш, уларда кўникма ва малакалар ҳосил қилиш муҳимдир. Ватанпарварлик ғоясини шакллантириш шахс, жамият маънавиятини юксак даражага кўтариш билан боғлиқ бўлиб, ватанпарварлик ғоясини ўзида мужассам этган шахс жамият талабларига жавоб беради, уни мустаҳкамлайди. Бунга албатта, комплекс ёндашиш,

айниқса, дарс, дарсдан ташқари ишлар жараёнида талаба шахсида ватанпарварлик туйғусини шакллантириш ўз самарасини беради.

Ватанпарварлик – Ватан олдидаги масъулият ва бурчни англаш тушунчаси. Ватанпарварлик ниҳоятда серқирра бўлиб, тарихий, ижтимоий, сиёсий, иқтисодий тараққиёт жараёнида доимо такомиллашиб, ривожланиб боради. Ватан манфаати, кадр-қимматини, тақдирини, истиқболини қанча кўп англашилса, кишиларда Ватан туйғуси шунча баланд бўлади. Бу жараён чексиздир. Тарихий, ижтимоий-сиёсий, маънавий тараққиётнинг турли босқичлари ватаннинг янги-янги қирраларини кашф этиб боради. Ҳар бир баркамол инсон Ватан камолоти ва истиқболи, эл-юртининг озодлиги ва мустақиллиги учун ҳамма нарсани, ҳатто ширин жонини ҳам аямайди. Бу ҳақда Мавлоно Фузулийнинг “Менинг битта ҳаётим бор, борди-ю мингта ҳаётга эга бўлган тақдиримда ҳам ҳаммасини Ватан учун сарфлаган бўлур эдим”, деб айтган сўзлари ҳар биримиз учун бебаҳо ўғитдир.

Маълумки, чет тилларини ўрганишдаги асосий қўлланадиган услуб: эшитиш, сўзлаш, ўқиш, ёзишдан иборат бўлади. Моҳир тарбиячи-педагог бу услублардан унумли фойдаланиши лозим. Мактабгача ёшдаги болаларни чет тилини ўзлаштириш жараёнида Ватанга муҳаббат руҳида тарбиялаши тарбия тамойилларидан бири ҳисобланади. Бунда тарбиячи-педагог махсус мавзуларни танлаши, уларга матнларни тайёрлаб бориши лозим. Масалан, “Ўзбекистон – жаннатмакон диёр”, “Мен нечун севаман Ўзбекистонни”, “Ватанга содиқлик – муқаддас бурч”, “Шу азиз Ватан – барчамизники”, “Миллат руҳидаги бунёдкорлик” ва ҳок. Бу мавзуларни машғулотлар жараёнида қўллаши учун бирор болага мавзуни бериб, уни мустақил изланишга ундаши, тарбияланувчининг тўплаган маълумотларини ҳамкорликда ишлаб, тўлдириши таълим-тарбияни самарали ташкиллаштиришга имкон беради. Педагог-тарбиячи томонидан тайёрланадиган мавзулар куйидаги мазмунда тузилиши мумкин.

“Шу азиз Ватан – барчамизники”.

Тарбиячи мавзуни ёритишда куйидаги масалаларга эътиборни қаратади:

- умумбашарий кадриятлар асосида турли миллат ва элатларнинг биргаликда истиқомат қилиши, минтақа ва давлатлар миллий тараққиётининг ривожланиши;
- бир жамиятда яшаб, ягона мақсад йўлида меҳнат қилаётган турли миллат ва элатларга мансуб кишилар ўртасида ўзаро ҳурмат, дўстлик ва ҳамжихатлик;
- ҳар бир миллат вакилининг истеъдоди ва салоҳиятини тўла рўёбга чиқариш учун шароит яратилиши, Ватан равнақи, юрт тинчлиги, халқ фаровонлиги каби эзгу мақсадлар сари сафарбар этилиши.

Бундан ташқари, Ўзбекистонда яшаётган барча миллат ва элатларнинг кадриятлари, тили, маданияти, диний эътиқоди, урф-одат ва анъаналари ҳақида фикр юритилади. Кўп миллатли мамлакатимиз фуқаролари орасида уларнинг миллий ва диний мансублигидан қатъий назар, ҳамжихатлик ва биродарлик туйғуларини кучайтириш, “Шу азиз Ватан - барчамизники” ғоясини амалга ошириш борасидаги билим, кўникма ва малакалар шакллантирилади. Юртимизда қарор топган миллатлараро тотувлик ва барқарорликни сақлаш, уни кўз қорачиғидай асраш ҳар биримизнинг муқаддас бурчимиз эканлиги мактабгача ёшдаги болаларга тушунтирилади. Юртимизда яшаётган турли миллат вакиллари урф-одатлари ҳақида ҳикоя қилиниб, мисоллар келтирилади. Шунингдек, Тошкентда фаолият кўрсатаётган турли миллат вакиллари маданий-маърифий марказлари фаолияти ҳақида мисоллар келтириш мақсадга мувофиқдир.

“Ватанга содиқлик – муқаддас бурч”.

Ёш авлодни она-Ватан ҳимоясига тайёрлаш, уларда ҳарбий ватанпарварлик ғояларини шакллантириш Ватанга чексиз муҳаббат уйғотишга, уни ардоқлашга, муҳофаза этишга, ҳар қандай босқинчилардан ҳимоя қилишга замин тайёрлайди. Ёш авлодга Ватанни ҳимоя қилиш муқаддас бурч эканлиги ҳақидаги тушунчалари мустаҳкамланади.

Мактабгача таълим жараёнида юқорида келтирилган матнларга ўхшаш мазмундаги мавзулардан фойдаланиш болаларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда асосий восита бўлиб ҳисобланади. Бундай материаллар хорижий тилларни ўзлаштиришда фойдаланиладиган эшитиш, сўзлаш, ўқиш, ёзиш фаолиятида қўл келади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, киши қанчалик кўп тилни билса, жаҳондаги миллатлар, элатлар ҳаёти, маданияти, турмуш тарзи билан яқиндан танишади, шунингдек, ўзбек миллатининг қадриятлари, бой маънавий меросини, маданияти ва бугунги ютуқларини ҳам дунёга тараннум эта олади. Шунингдек, дунёнинг ривожланган мамлакатлари тажрибаларини ўрганиш, улардаги ижобий жиҳатлардан унумли фойдаланиш, айниқса, маданият, фан, таълим соҳаларидаги ютуқларини мамлакатимиз ҳаётига тадбиқ этиш ватанпарварликни тарбиялашда муҳим аҳамият касб этади.

REFERENCES

1. Суннатов Б. Ёшларда юртга садоқат ва ватанпарварлик туйғуларини шакллантириш – давр талаби. Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида: тарихий хотиралар ва ёшлар дунёқараши. ЎзДЖТУ, Т.2012.
2. Жалолов Ж. “Чет тил ўқитиш методикаси”. “Ўқитувчи” нашриёт матбаа ижодий уйи.Тошкент. 2012.
3. Кадирова Д. Formation of innovative thinking skills in preschool children on the basis of person-centered education. 2022.
4. Кадирова Д. Maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ yondashuv asosida innovatsion fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishga yo‘naltirilgan faoliyat mazmuni. 2023.
5. Кадирова Д. Maktabgacha ёшдаги болаларни тарбиялашнинг илмий ва педагогик асослари. 2023.